

Lenguas context

José Alfonso Esparza Ortiz
Rector

José Jaime Vázquez López
Secretario General

Celso Pérez Carranza
Director

Eliphelet Rivera Cuayahuitl
Secretario Académico

Rebeca Elena Tapia Carlin
**Secretaria de Investigación y
Estudios de Posgrado**

Fernando Édgar Vázquez Rojas
Secretario Administrativo

Comité editorial

• **Stéphanie Marie Brigitte Voisin**, Editora en jefe • **Leticia Araceli Salas Serrano**, Co editora • **María Eugenia Olivos Pérez**, Co editora

Comité de arbitraje

• **Mauricio Arango**, Universidad de Caldas, Colombia • **Marna Broekhoff**, American English Institute, University of Oregon, Estados Unidos • **Ramiro Carlos Humberto Caggiano Blanco**, Instituto Cervantes São Paulo, Brasil • **Carmen Castillo Salazar**, Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, México • **Teresa Aurora Castineira Benítez**, Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, México • **Carmen Contijoch Escontria**, Universidad Nacional Autónoma de México, México • **Eulices Córdoba Zuñiga**, Universidad de la Amazonia, Colombia • **Ma. Dolores Corpas Arellano**, Consejería de Educación, Junta de Andalucía, España • **Gabriel Hugo Díaz Maggioni**, Ministerio de Educación de Uruguay, Uruguay • **Francisco Galicia Ortega**, Fundación Colegio Americano de Puebla, México • **Gloria Ginevra**, Universidad del Aconcagua, Argentina • **Daniel Ginting**, Ma Chung University, Indonesia • **Salomé Gómez Pérez**, Universidad de Guadalajara, México • **Siorella del Rocío González Sánchez**, Universidad Privada Antenor Orrego, Trujillo, Perú • **Georgia Grondin**, Universidad Autónoma del Estado de México, México • **Ma. Teresa Gullotti Vázquez**, Universidad Autónoma de Yucatán, México • **Benjamín Gutiérrez Gutiérrez**, Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, México • **Katherine Halet**, University of Bath, Reino Unido • **Jimena Hernández Patiño**, Tecnológico de Monterrey, México • **Gabriela Ladrón de Guevara de León**, Universidad Autónoma de la Ciudad de México, México • **Ndeye Bineta Mbodj Diop**, Université de Thies, UFR Sante, Senegal • **Luis Meneses Lerin**, Université d'Artois, Francia • **Erwan Morel**, Universidad Veracruzana, México • **Gustavo Oaxaca García**, Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, México • **Rodrigo Olmedo Yúdico Becerril**, Universidad Nacional Autónoma de México, México • **Caroline Payant**, Université du Québec à Montréal, Canada • **Gracielle Pereira R.**, Pontificia Universidad Católica de Chile, Chile • **Rosa Pérez**, Universidad de Vigo, España • **Daniel Rodríguez Vergara**, Universidad Nacional Autónoma de México, México • **Brenda Mónica Rosas Salas**, Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla, México • **Eliseo Ruiz Aragón**, Universidad Pedagógica Nacional, Unidad Oaxaca, México • **Caline Saad**, American University of Science and Technology, Líbano • **Verónica Sánchez Hernández**, Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, México • **Haydée Silva Ochoa**, Universidad Nacional Autónoma de México, México • **Joaquín Sueiro**, Universidad de Vigo, España • **Ricardo Velasco Preciado**, Universidad Pedagógica Nacional, México • **Monica Graciela Vinuesa Mayorga**, Universidad Técnica de Ambato, Ecuador • **Nico Wiersema**, Tecnológico de Monterrey, Monterrey, México • **Michael Witten**, Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, México • **Azhar Youssef**, Technology Development Center TDC, Sohag, Egipto

Comité científico

• **Rana M. Bilal Anwar**, University of Bedfordshire, Reino Unido • **Melba Lidia Cárdenas Beltrán**, Universidad Nacional de Colombia, Colombia • **Daniel Coste**, Ecole Normale Supérieure de Lyon, Francia • **Louise Mary Greathouse Amador**, Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, México • **Jack A. Hardy**, Oxford College of Emory University, Estados Unidos • **Jean Alain Marie Hennequin Mercier**, Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, México • **Natalia Ignatieva**, Universidad Nacional Autónoma de México, México • **Martha Lengeling**, Universidad de Guanajuato, México • **Jean-Marc Mangiante**, Université d'Artois, Francia • **Gillian Moss**, Universidad del Norte, Barranquilla, Colombia • **Moisés Damián Perales Escudero**, Universidad de Quintana Roo, México • **Jean-Jacques Richer**, Université de Bourgogne, Francia

Revisores de estilo

• **Jean Alain Marie Hennequin Mercier** • **Gareth Luke Scyner** • **María Leticia Temoltzin Espejel**

Diseñador editorial y gráfico

• **Agustín Antonio Huerta Ramírez**

Webmasters

• **Julio Ernesto Méndez Torres** • **Adi Janai Jiménez Campos**

Imagen de la portada

“*Didáctica digital*” de **Julio Ernesto Méndez Torres**

Colaboradora especial en este número

• **Blanca Adriana Téllez Méndez**, Benemérita Universidad Autónoma de Puebla

LENGUAS EN CONTEXTO, Año 9, No. 9, agosto 2018 a julio de 2019, es una difusión periódica anual editada por la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Con domicilio en 4 Sur No. 104 Colonia Centro, Puebla Pue., C.P. 72000, teléfono (222) 2295500, Ext. 5826 <http://www.facultaddelenguas.com/lencontexto>, Editor Responsable: Mtra. Stéphanie Marie Brigitte Voisin. stephanievoisin2002@yahoo.fr, Reserva de Derechos al Uso Exclusivo No. 04-2017- 103013362900-203, ISSN: 2007 - 3038. Ambos otorgados por el Instituto Nacional del Derecho de Autor de la Secretaría de Cultura. Responsable de la última actualización de este número, la Facultad de Lenguas de la BUAP, Mtra. Stéphanie Marie Brigitte Voisin, domicilio en 24 Norte No. 2003 Col. Humboldt, Puebla Pue., C.P. 72370 fecha de última modificación, septiembre de 2018.

Las opiniones expresadas por los autores no necesariamente reflejan la postura del editor de la publicación.

Índice

Editorial	2
Blanca Adriana Téllez Méndez, <i>Benemérita Universidad Autónoma de Puebla</i>	
— PRÁCTICA DOCENTE: HERRAMIENTAS Y ESTRATEGIAS —	
El aprendizaje cooperativo en la creación de cómics en lengua extranjera	4
María Dolores Corpas Arellano, <i>Consejería de Educación, Junta de Andalucía, España</i>	
La gramática en la noticia: metodologías de enseñanza en la clase de lengua	13
Lucas Gagliardi, <i>Universidad Nacional de La Plata, Argentina</i>	
Elementos de la teoría de la valoración en ensayos argumentativos en inglés	27
Dana Iris Monroy Gómez, <i>Universidad Autónoma del Estado de México</i>	
Theory versus practice in ELT: the case of a school in Veracruz	34
Enrique Vez López & Katia Pavón Sánchez, <i>Universidad Veracruzana</i>	
La observación como método de evaluación de las Prácticas Profesionales	46
María Teresa Gullotti Vázquez & María Isolda Vermont Ricalde, <i>Universidad Autónoma de Yucatán</i>	
Impacto de los estilos de aprendizaje y de enseñanza en el rendimiento académico de estudiantes de inglés	55
Catalina Juárez Díaz, María Leticia Temoltzin Espejel & Rebeca Elena Tapia Carlín, <i>Benemérita Universidad Autónoma de Puebla</i>	
La cyberquête au service du processus d'enseignement-apprentissage du FLE	65
Mercedes Bustamante Sosa, <i>Universidad Autónoma de Tlaxcala</i>	
— CURRÍCULUM —	
Transversalidad entre lengua extranjera y las asignaturas del área de la salud	78
Abelardo Romero Fernández & Laura Villanueva Méndez, <i>Benemérita Universidad Autónoma de Puebla</i>	
Writing in an ELT program in a Mexican University: Curriculum to Classroom	89
Elva Nora Pamplon Irigoyen & Oscar Ariel Pierre Velázquez, <i>Universidad de Sonora</i>	
— REFLEXIONES SOBRE LA TRADUCCIÓN —	
Evolución de la Subcompetencia Lingüística en inglés en los estudiantes de traducción de la Facultad de Idiomas-Campus Mexicali	98
José Cortez Godínez, <i>Universidad Autónoma de Baja California</i>	
La literacidad en prácticas de traducción: un análisis de errores de sentido	113
Diana Karelly Cázares Coronel, Carlos Antonio Muñiz Urquijo & Claudia Madelein Martínez Ayala, <i>Universidad Autónoma de Baja California</i>	
— VARIA —	
Percepción intercultural del docente de lenguas extranjeras en las diferentes áreas de enseñanza en la BUAP	124
María Lilia López López & Iveth Lozano Palacios, <i>Benemérita Universidad Autónoma de Puebla</i>	
Institutional cultures on ELT Research productivity in three public universities in Mexico	131
Gabriela Alhor Martínez, <i>Benemérita Universidad Autónoma de Puebla</i>	
Reseña	142
M. Amparo Soler Bonafont, <i>Universitat de València, España</i>	
Albelda Marco, Marta y Wiltrud Mihatsch (eds.) (2017): <i>Atenuación e intensificación en diferentes géneros discursivos</i> , Madrid/Frankfurt, Iberoamericana Vervuert.	

TRANSVERSALIDAD ENTRE LENGUA EXTRANJERA Y LAS ASIGNATURAS DEL ÁREA DE LA SALUD

Abelardo Romero Fernández

Benemérita Universidad Autónoma de Puebla
Complejo Regional Nororiental
chevellechevellechevelle32@gmail.com

Laura Villanueva Méndez

Benemérita Universidad Autónoma de Puebla
Complejo Regional Nororiental
laura.villanueva@correo.buap.mx

Resumen

El objetivo de este documento es reportar las actividades llevadas a cabo en la asignatura de Lengua Extranjera (LE) en el Complejo Regional Nororiental de la BUAP con estudiantes del área de la salud. La BUAP plantea que la asignatura de LE “debe ir más allá de los espacios disciplinares y temáticos tradicionales”, de manera que garantice la formación integral del estudiante. Por lo anterior se diseñaron y llevaron a cabo diferentes actividades basadas en las teorías Sociocultural, del Aprendizaje Significativo, del Aprendizaje Invisible y en el Método de Aprendizaje Basado en Tareas, considerando el contexto y necesidades del área de la salud. Las actividades consistieron en brindar recursos y oportunidades para que los estudiantes relacionaran sus áreas de conocimiento a su asignatura de LE y ésta no fuera considerada como una materia “desvinculada” de su formación profesional. Las actividades realizadas consistieron en la grabación de videos sobre medicina tradicional y redacción de resúmenes a partir de artículos científicos utilizando un modelo basado en Twitter. Como resultado, los estudiantes mostraron mayor interés y motivación para el aprendizaje del inglés. Se concluye que la asignatura de LE puede contribuir significativamente a su formación profesional más allá del dominio de un idioma.

Palabras clave: Lengua Extranjera, Transversalidad, Competencia Comunicativa, Comprensión Lectora, Educación Superior.

Abstract

The aim of this paper is to present the activities carried out during an EFL (English as a Foreign Language) class in the Complejo Regional Nororiental of BUAP in Teziutlán

with students from the health area. BUAP states that the subject of EFL “must go beyond the traditional disciplinary and thematic spaces” to guarantee the integral formation of the student. Therefore, considering the context and needs of students in the health area, different activities were designed and carried out based on theories such as: the Sociocultural, Meaningful Learning, Invisible Learning and the Task-based Approach. The activities consisted in providing resources and opportunities for students to relate their knowledge areas to the EFL class so that it was not considered as a “disassociated” subject in their professional education. The activities involved the recording of videos on traditional medicine and writing abstracts from scientific articles using a Twitter-based model. As a result, the students were more interested and motivated in learning English. The study concluded that the EFL class could make a meaningful contribution in students’ professional education beyond language proficiency.

Key Words: Foreign Language, Transversality, Communicative Competence, Reading Comprehension, Higher Education.

Introducción

El presente trabajo responde a los cambios que se están generando en el contexto educativo mundial y que están construyendo una sociedad líquida, (Bauman, 2017) en la cual el conocimiento es generado por medio de la interacción que se establece en distintas comunidades académicas y científicas que es favorecida por la hiperconectividad que la tecnología brinda (Roca, 2015). En este sentido se plantea que:

Cada vez más empresas y organismos necesitarán interactuar con agentes en distintos idiomas. Aquí, sin embargo, hay controversia, dado que algunos expertos auguran una total extensión del inglés, que será requisito imprescindible para cualquier trabajador. Se impondrá el inglés, entre otras cosas, porque es el idioma preferente de internet (Roca, 2015, pp.190-191).

Los avances de la ciencia plantean una nueva revolución tecnológica, derivada de los recientes desarrollos en el aprendizaje de máquinas (*Machine Learning*). Es decir sistemas que al interactuar con la realidad crean modelos internos de representación que les permiten dar sentido a la información. (Cobo, 2016, p.146)

En este contexto globalizado, universidades como la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM, 2017) también consideran que el inglés es un elemento fundamental en su desarrollo como institución y por ello se plantea la profesionalización de sus académicos por medio del dominio de inglés para que sus docentes puedan publicar e interactuar con académicos de otras instituciones a nivel internacional; y así fomentar la internacionalización de la universidad. Por su parte la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP) a través de su Plan de Desarrollo Institucional Gestión 2013-2017, plantea que uno de los ejes rectores para el desarrollo de la institución es el Posicionamiento, Visibilidad y Calidad Internacional (BUAP, 2013, p.94) cuyas metas plantean “ampliar los programas de formación destinados a docentes y alumnos para el dominio de una segunda y tercera lengua, que apoyen la integración de asignaturas en inglés en los programas educativos de la institución y la movilidad”, lo cual causará que los estudiantes tengan un mayor acceso a movilidad y se puedan crear grupos internacionales de investigación entre docentes y estudiantes de distintas naciones. Como se puede ver existe una tendencia hacia la internacionalización de las Instituciones de Educación Superior (IES) y de hecho ya se puede comenzar a hablar más de IES internacionales que nacionales o estatales.

ANUIES (2016, p.21) plantea que “en los próximos años las instituciones de educación superior deberán realizar las transformaciones necesarias para participar de manera más activa en los procesos de mundialización del conocimiento y en la formación de personas calificadas con estándares internacionales para atender las necesidades que se presentan a nivel local” y es en este contex-

to donde el dominio del inglés se vuelve primordial para captar el conocimiento externo y combinarlo con el interno. Aunado a lo anterior es importante mencionar que la Secretaría de Educación Pública (SEP) ha implementado una reforma educativa que incluye la postulación de un nuevo Modelo Educativo (2017) para la educación básica en el que se plantea que todos los niveles, desde nivel preescolar hasta el nivel medio superior, deben incluir en su currículum la materia de inglés. Ahora bien, para lograr el objetivo antes mencionado la SEP propone que los docentes de las normales se capaciten en inglés y logren certificaciones para, al mismo tiempo, capacitar a los estudiantes de las normales para que estos a su vez tengan una formación bilingüe y los alumnos de éstos reciban una formación bilingüe que será certificada por una institución internacional.

De acuerdo a lo mencionado en el párrafo anterior, los estudiantes que reciban las universidades en aproximadamente 15 años contarían con una certificación de Nivel B2 de acuerdo con el Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas (Consejo de Europa, 2001) al finalizar su formación básica (desde educación pre-escolar hasta educación media superior). Las universidades no pueden quedarse rezagadas con respecto a lo que la SEP ya plantea como un elemento básico en la formación durante los primeros años. De hecho instituciones como la UNAM (2017) plantean que es de suma importancia que sus docentes comprendan y sean capaces de redactar textos científicos en inglés como parte de su profesionalización permanente. Lo anterior es resultado de los continuos retos que supone el ser parte de la Sociedad del Conocimiento (Alonso-Sáez y Arandia-Loroño, 2017) donde el problema no es el acceso a la información sino el manejo de ésta para generar más conocimiento y no sólo recibirlo y archivarlo.

Debido a lo anterior un aspecto que cobra mayor importancia es la re-conceptualización del papel que tiene el inglés en la formación disciplinar de estudiantes y docentes de educación superior. El Modelo Universitario Minerva (MUM) de la BUAP (2009), señala que es necesario un currículum correlacionado con ejes transversales en donde el inglés juega un papel muy importante como medio para el acceso y transmisión de conocimientos e interacción académica y científica que favorezca el avance de las distintas áreas del conocimiento por medio de la investigación y la generación de conocimiento. Actualmente factores económicos tradicionales como la tierra, el capital y el trabajo están siendo desplazados por economías del conocimiento que dan mucha más importancia a las

personas altamente calificadas (ANUIES, 2016) con habilidades blandas (Cobo y Moravec, 2011); o Knowmads, como los llaman Moravec (2013) y Roca (2015).

Por tales razones el presente documento tiene el objetivo de reportar dos experiencias de aprendizaje que fueron diseñadas para lograr una transversalidad entre la asignatura de Lengua Extranjera (LE) y los contenidos disciplinares de las Licenciaturas de Medicina General y Comunitaria y Estomatología del Complejo Regional Nororiental de la BUAP en Teziutlán Puebla. Estas experiencias de aprendizaje están sustentadas en planteamientos de teorías como la Sociocultural (Vygotsky en Wertsch, 1988), el Aprendizaje Significativo (Ausubel, 1968), el Aprendizaje Invisible (Cobo y Moravec, 2011) y en el Método de Aprendizaje Basado en Tareas (*Task-based Learning Approach*, en Ellis, 2003) en el contexto global de una Sociedad de Conocimiento (ANUIES, 2016) que implica que las personas no sólo desarrollen conocimientos declarativos o enciclopédicos sino que sean capaces de combinar conocimiento generado exteriormente con el generado al interior para promover la innovación y producir más conocimiento a partir de los conocimientos locales. El inglés juega un papel muy importante en la manera en que las personas acceden a información hoy en día, debido a que las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC) están haciendo que el inglés se expanda como el idioma internacional más usado y esto causará que más personas que no usan el inglés como primer idioma lo comiencen a usar cada vez más para la colaboración, negociación y presentación de ideas complejas. (Warschauer, 2000)

Fundamento teórico

El Nuevo Modelo Educativo de la SEP (2017) plantea que uno de los objetivos a cumplir es la satisfacción de la demanda de la capacidad para comunicarse en español y en inglés en todos los niveles educativos. Además, el Nuevo Modelo Educativo plantea que el inglés es necesario y vigente porque conforma el núcleo básico que fomenta la comunicación efectiva y una comprensión del entorno. Básicamente el idioma inglés está tomando más fuerza en la formación formal de los alumnos en el sistema escolar de la SEP. Sin embargo se ha notado que también existe una desarticulación entre los niveles que imparte la SEP en sus niveles de educación básica y media superior con la educación superior específicamente respecto al estudio del inglés como LE en la IES.

Además de lo anterior, lo que este proyecto tenía como objetivo era promover experiencias de aprendiza-

je que favorecieran la relación de la asignatura de LE con los contenidos disciplinares volviéndose un verdadero eje transversal tal y como se plantea en el MUM (BUAP, 2009) y en el Plan de Desarrollo Institucional de la Gestión 2013-2017 (BUAP, 2013). Debido a que ésta no es desarrollada como un eje transversal, algunos estudiantes perciben la asignatura de LE como una asignatura “de relleno” lo que se refleja en la actitud de los estudiantes y en la prioridad que le dan a las actividades de LE, en comparación con las actividades de otras asignaturas de su formación disciplinar. Lo anterior puede traer consecuencias en la formación de los estudiantes en educación superior y para el logro del objetivo de las IES de fomentar la internacionalización y la movilidad de académicos y estudiantes (Alonso-Sáez y Arandia-Loroño, 2017).

Estudios como los de Chur-Hansen & Barrett (1996), Navarro (2012) y Pluck (2013) han señalado la importancia del inglés en la formación de profesionales ya que el inglés es el idioma en que se encuentra la mayoría de las publicaciones científicas más actualizadas y confiables. El área de la Salud, en particular, requiere que sus profesionales se encuentren a la vanguardia del conocimiento y avances científicos debido a que constantemente se proponen nuevos métodos de diagnóstico e intervención, se desarrollan nuevos medicamentos y se descubren nuevos padecimientos. Sin embargo, la información generada en esta área se traduce al español en forma menos acelerada, por lo que el acceso a *journals* o publicaciones científicas en inglés es el mejor medio para permanecer actualizado (Chur-Hansen & Barrett, 1996).

El acceso al contenido de estas publicaciones para cualquier interesado en un área científica, se puede garantizar sólo cuando existe comprensión lectora de esos textos, lo que va más allá del conocimiento de las reglas gramaticales y ortográficas de la lengua, sino que se relaciona sobre todo con la contextualización de significados y conocimientos previos sobre el área científica en la cual se generan dichos textos. De la misma forma, se hace evidente la importancia de que los académicos y los estudiantes puedan cada vez más acceder a información de congresos internacionales y también participar en ellos como ponentes o de participar como autores en publicaciones arbitradas para comunicar los resultados de investigaciones y experiencias profesionales, lo cual, una vez más, va más allá de la adquisición de estructuras gramaticales.

Por lo tanto, algunos autores (Nawaz, Amin & Talla, 2015; Pluck, 2013) señalan la necesidad de promover una Competencia Comunicativa que es la capacidad de una persona para comportarse de manera eficaz y ade-

cuada en una determinada comunidad de habla; ello implica respetar un conjunto de reglas que incluye tanto las de la gramática y los otros niveles de la descripción lingüística (léxico, fonética, semántica) como las reglas de uso de la lengua, relacionadas con el contexto socio-histórico y cultural en el que tiene lugar la comunicación (Hymes, en Pilleux, 2001) y comprende varios componentes: el lingüístico, el sociolingüístico y el pragmático. Se asume que cada uno de estos componentes comprende, en concreto, conocimientos, destrezas y habilidades (Consejo de Europa, 2001).

La Competencia Comunicativa se desarrolla mejor en ambientes de aprendizaje significativo. Desde la perspectiva de Ausubel (1968), el aprendizaje significativo ocurre cuando una nueva información se relaciona de manera no arbitraria con la información que el sujeto ya posee, lo que debe ser la base para el diseño de actividades de aprendizaje que pretendan lograr en los alumnos una relación estable entre contenidos. La enseñanza de la LE inglés debe enmarcarse también en un ambiente de Aprendizaje Significativo, en el que los estudiantes puedan relacionar los contenidos revisados y trabajados en las asignaturas de LE con sus asignaturas disciplinares. De esta manera, el uso de artículos científicos o *journals* del área disciplinar de los estudiantes en la asignatura de LE adquiere un carácter de “puente” entre lo que los estudiantes conocen por su formación académica profesional y lo que se practica en la asignatura de LE.

El uso de artículos científicos o *journals* en inglés durante la asignaturas disciplinares y en las clases de LE permite a los estudiantes conocer y familiarizarse con la estructura general de publicaciones que deberán revisar en algún punto de su carrera profesional para la actualización de sus conocimientos y esto facilitaría que en algún momento los estudiantes decidieran publicar como parte de su actividad estudiantil, y profesional posteriormente. De acuerdo con Cancelas y Ouviaña (1998) los materiales auténticos ayudan a despertar una motivación integradora en los estudiantes porque comienzan a estudiar y a comprender el lenguaje que está formado por los profesionales del área. En este sentido la motivación y el interés juegan un papel importante en el logro de aprendizajes significativos, pues al encontrar relación entre los diferentes contenidos de las asignaturas, los aprendizajes se refuerzan y se abordan desde diferentes perspectivas que enriquecen el aprendizaje y la enseñanza. Los estudiantes se sienten más motivados cuando participan de actividades relacionadas con sus intereses y en donde se brinda un clima de confianza y cooperación.

Otro aspecto importante en el desarrollo de la Competencia Comunicativa es el brindar retroalimentación y la guía por parte del docente (Van Camp & Van Camp, 2013), oportunidades de interacción en las que ocurren experiencias de ayudas que permiten avanzar en habilidades (Rosales, Zarate y Lozano, 2013). Los elementos anteriores son retomados de la teoría sociocultural de Lev Vygotsky (Wertsch, 1988) donde se plantea que las personas no aprenden de forma aislada, sino que el aprendizaje es resultado de una socialización y de un proceso de andamiaje realizado correctamente por alguien con una competencia más desarrollada hacia alguien que tiene el potencial para desarrollar sus competencias. Es decir, se habla de un proceso de acompañamiento a los estudiantes por parte de sus docentes; lo anterior también está contemplado en el MUM de la BUAP (2009).

La Competencia Comunicativa se debe desarrollar en ambientes que propicien la comunicación, y una manera en que la comunicación toma lugar en gran manera son las redes sociales. Twitter es una red social basada en *micro-blogging* para compartir mensajes cortos donde se pueden expresar opiniones o ideas (Java, Finn, Song & Tseng; Holoatescue & Grosseck, en Ahmad, 2015). Twitter permite supervisar el progreso de escritura de cada estudiante. Además, existe evidencia de que cuando Twitter ha sido usado para discusiones en clase facilita la habilidad de los estudiantes para resumir y consolidar sus ideas con una estructura y vocabulario conciso y preciso en sus tweets (Bart como se citó en Ahmad, 2015). Debido a los argumentos antes mencionados se decidió desarrollar e implementar una experiencia de aprendizaje que se realizara usando los principios de Twitter.

Desde la perspectiva de Cobo y Moravec (2011), los estudiantes construyen un Aprendizaje Invisible cuando adquieren y ponen en práctica habilidades y actitudes que son más fomentadas en contextos no formales (creatividad, curiosidad, uso de tecnologías, resolución de problemas reales). Desafortunadamente la educación formal y su evaluación tienden a dejar de lado actitudes que son necesarias para una persona cuya realidad es una Sociedad del Conocimiento.

Una buena parte de este aprendizaje (informativo y tecnológico) se lleva a cabo sin que haya enseñanza explícita: es el resultado de la exploración activa, del aprendizaje a través de la práctica (...) esta forma de aprendizaje es social en grado sumo: se trata de colaborar e interactuar con otros y de participar en una comunidad de usuarios. (Buckingham y Odiozola, 2008, p.135)

Dados los cambios en las demandas laborales que privilegian a personas con capacidad de adaptación, innovación, colaboración, etc. (Schwab, 2016), se hace necesaria la reflexión sobre el impacto de este aprendizaje invisible y cómo podría ser retomado en las escuelas para hacerlas evolucionar. (Cobo y Moravec, 2011)

Un enfoque en la enseñanza del inglés que reúne los elementos anteriormente identificados como relevantes para el desarrollo de la Competencia Comunicativa, las relaciones con otras personas, así como el uso de material auténtico, es el Método de Aprendizaje Basado en Tareas (Ellis, 2003) que consiste en que los estudiantes realicen actividades comunicativas (se utilizará el término *Tasks* para referirse a estas actividades comunicativas y no la traducción literal al español que tiene otro significado) en contextos naturales o lo más parecido a la realidad a partir de sus propias necesidades de interacción con el idioma y no bajo una estructura cerrada de contenidos predeterminados (Wills, 1996). La implementación del enfoque basado en *Tasks* implica tres etapas de trabajo. La primera etapa es llamada Pre-Task “en la cual el maestro presenta el tema y las instrucciones, así como el contenido, los objetivos para cada una de las fases de la *Task* y la forma de presentarla” (Córdoba Zúñiga, 2016, p.16). Además, de acuerdo con Littlewood (citado en Córdoba Zúñiga, 2016) el dar a conocer los objetivos, los recursos y el producto de la *Task* desde el comienzo a los estudiantes les permite tener una idea general de todo el proceso que deberán llevar para realizar la *Task* exitosamente.

La segunda etapa del trabajo es llamada *During-Task* (Etapas que se realiza durante la *Task*), en la que los estudiantes deben analizar la forma en que la actividad asignada será llevada a cabo y los pasos para completarla; en esta etapa es muy importante el papel del docente como guía ya que debe brindar retroalimentación y supervisión sobre cómo se está llevando a cabo la *Task* y asegurarse de que los estudiantes cuenten con el material e información necesaria para realizarla. Finalmente, la tercera etapa llamada *Post-Task* está relacionada con la evaluación de la actividad, tanto por el docente como por los alumnos en grupos e individualmente (Córdoba Zúñiga, 2016). De acuerdo con Anwar & Arifani (2016) la revisión de una *Task* puede ser realizada por medio de diferentes evidencias de aprendizaje como reportes finales, un plan, un análisis, o cualquier otra práctica como videos, textos, presentaciones.

Tomando en cuenta lo anterior, se han diseñado dos experiencias de aprendizaje que están basadas en el enfoque del Método de Aprendizaje Basado en Tareas (Wills,

1996), que fomenta el trabajo de docentes y estudiantes en contextos lo más parecidos a la práctica profesional de los estudiantes del área de la salud; como el mantenerse actualizado mediante la lectura de textos científicos y el acercamiento a la comunidad para conocerla y valorar el conocimiento y prácticas populares de la sociedad sobre la medicina tradicional. Lo anterior representaría una buena fuente de motivación para los estudiantes del área de la salud debido a que actualmente la asignatura de LE fundamenta su práctica en el libro del curso, pero no tiene un acercamiento significativo con las asignaturas del área de la salud; lo cual no genera un trabajo del conjunto de disciplinas sino de asignaturas separadas una de otra. En este documento se presenta la descripción, resultados y análisis de experiencias de aprendizaje que buscaban fomentar el acercamiento o integración de las asignaturas de contenido del área de la salud en la asignatura de LE, desarrollando condiciones para fomentar competencia comunicativa, comprensión lectora y aprendizaje significativo por medio del Método de Aprendizaje Basado en Tareas (*Task*).

Marco contextual

El Complejo Regional Nororiental (CRN) de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, localizado en la sierra norte del estado de Puebla, inició actividades en otoño 2014. Su sede principal se encuentra en el municipio de Teziutlán (una preparatoria, cinco Licenciaturas del Área de la Salud, una del Área de Humanidades y una en Profesional Asociado en Imagenología), también tiene sedes en los municipios de Tlatlauquitepec (una preparatoria), Libres (una preparatoria y dos Licenciaturas del Área Económico Administrativo y una Licenciatura del Área Sociales), Zacoaxtla (una Licenciatura del Área Económico Administrativo) y Cuetzalan (una Preparatoria y dos Licenciaturas del Área Económico Administrativo). Todas estas Licenciaturas y preparatorias siguen el modelo educativo que se plantea en el MUM (BUAP, 2009). Es importante puntualizar que la apertura del Complejo Regional Nororiental sigue la tendencia que plantean Maassen & Stensaker (2011), la ANUIES (2016), la UNAM (2017) y Alonso-Sáez y Arandia-Loroño (2017) sobre la masificación y apertura de las IES a la población donde la educación superior ya no es sólo para élites intelectuales o económicas.

Los jóvenes que estudian en las licenciaturas de la sede de Teziutlán se caracterizan por provenir de diferentes comunidades y ciudades de la Sierra Nororiental del Estado de Puebla y por tener experiencias educativas previas muy heterogéneas. Con respecto al nivel de do-

minio del inglés, muy pocos estudiantes cuentan con un nivel B (Usuario independiente) o C (Usuario competente) de dominio de la Lengua Extranjera inglés de acuerdo con el Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas (Consejo de Europa, 2001), mientras que la gran mayoría tiene un nivel A (Usuario básico); lo anterior se relaciona con el bajo acceso a becas como las otorgadas por la SEP SRE-Proyecta 10,000 y 100,000 para Capacitación a estudiantes en Canadá y Estados Unidos de Norteamérica, que tiene como requisito contar con un nivel de dominio del idioma inglés B2, debido a esto se limitan las oportunidades de los estudiantes de la Universidad para acceder a programas de becas y de movilidad internacional con instituciones educativas con las que se tienen convenios de intercambio que les brindarían experiencias relevantes para su formación profesional y personal.

La diferencia con respecto al nivel de inglés se debe a los programas educativos que han cursado a lo largo de su educación básica, en la que algunos tuvieron acceso a clases de inglés desde el nivel básico mientras que algunos tuvieron clases de inglés sólo hasta que estudiaron el nivel medio superior. Se cuenta con una población de estudiantes originarios de zonas rurales cercanas a Teziutlán y que hablan dos lenguas (Español y Náhuatl o Totonaco). Una forma de garantizar equidad en las oportunidades que benefician el desarrollo personal y profesional es acortar las distancias que existen entre los estudiantes con respecto a su dominio del idioma inglés, ya que sin importar el nivel del idioma inglés con el que los estudiantes ingresen se ven beneficiados poniendo en práctica y perfeccionando las habilidades con las que ya cuentan, y desarrollando nuevas. Esta heterogeneidad es utilizada como un aspecto positivo para potencializar el efecto de andamiaje por parte de los estudiantes con mayores niveles de inglés en la interacción con sus compañeros con menor nivel de inglés.

Método

El tipo de estudio es cuantitativo con un diseño de estudio de caso con una sola medición, que consiste en aplicar un tratamiento a un grupo y medir su impacto en el mismo (Hernández, Fernández y Baptista, 2010). Este tipo de estudio permitió evaluar el impacto de la implementación de actividades en la asignatura de LE que se relacionaran con el contenido y contexto de las asignaturas de los estudiantes del área de la salud. No existe una verdadera transversalidad entre las asignaturas del área de la salud y la asignatura de LE en el CRN debido a que muy pocos docentes utilizan contenido en inglés en sus clases; de

hecho es muy común que sólo usen material traducido al español.

Se eligió este diseño debido a que sólo se contaba con un grupo de trabajo de Medicina General y Comunitaria para la *Task* de “Videos sobre Medicina Tradicional” y un grupo de Medicina General y Comunitaria y un grupo de Estomatología para la *Task* de “Redacción de resúmenes a partir de textos científicos usando tweets”. Se buscaba evaluar la efectividad del Método de Aprendizaje Basado en Tareas (Ellis, 2003) en contextos de estudiantes de Licenciatura del área de la salud para fomentar la transversalidad entre las asignaturas de Lenguas Extranjeras y las de formación del área de la salud.

La hipótesis de trabajo fue que los estudiantes del área de la salud se sentirían más motivados para aprender y se generaría un aprendizaje significativo en la asignatura de LE si ésta incluía como forma de trabajo y contenido, temas relacionados con el área de la salud y actividades vinculadas con su futura práctica profesional; como serían el mantenerse actualizados por medio de la lectura de artículos científicos y el acercamiento a una comunidad para valorar sus prácticas respecto a cómo cuidan su salud.

Participantes

Los participantes de la *Task* “Videos sobre Medicina Tradicional” fueron 39 alumnos de la Licenciatura de Medicina General y Comunitaria de la generación 2015 de cuarto semestre, inscritos en la materia de LE Inglés IV, cuyas edades se encontraban entre 19 y 22 años en el Complejo Regional Nororiental en Teziutlán Puebla.

Los participantes de la *Task* “Redacción de resúmenes a partir de textos científicos usando tweets” fueron 30 estudiantes de la Licenciatura de Estomatología y 39 Estudiantes de la Licenciatura de Medicina General y Comunitaria de la generación 2015 de cuarto semestre, inscritos en la materia de LE Inglés IV, cuyas edades se encontraban entre 19 y 22 años en el Complejo Regional Nororiental en Teziutlán Puebla.

Videos sobre Medicina Tradicional

Se trabajó con 39 estudiantes del cuarto cuatrimestre de la generación 2015 de la Licenciatura en Medicina General y Comunitaria. La *Task* estuvo dividida en tres etapas (*Pre-Task*, *During-Task* y *Post-Task*). Durante la *Pre-Task* se realizó la presentación de la *Task* de manera general, así como de los objetivos de aprendizaje esperados y de las condiciones y características de la misma. El objetivo consistió en que los estudiantes de la Licenciatura de Medicina General y Comunitaria de LE IV realizaran un proyecto

final de la última unidad; el cual era un video en el cual quedara plasmada la investigación que los estudiantes realizaran sobre remedios tradicionales dentro de su propia comunidad. En el video los estudiantes debían evidenciar una reflexión y valoración de la información recabada en la comunidad desde dos puntos de vista: el personal y como profesionales de la medicina. Además de buscar que los estudiantes pudieran expresar sus ideas en inglés, se esperaba que valoraran las ideas que la comunidad posee sobre la medicina tradicional y que aquellas prácticas que tuvieran algún fundamento científico fueran reconocidas y fomentadas.

En la segunda etapa (*During-Task*) se realizó la presentación de textos y contenidos en inglés sobre medicina tradicional Azteca y la medicina alternativa que se ofrece en algunos lugares de México como el Mercado Sonora. Para ello el docente de la asignatura diseñó una unidad temática que incluyó material de trabajo para los estudiantes basado en estos temas. El material de trabajo consistió en *worksheets* y videos seleccionados de internet. Con lo anterior el docente también cumplió una función de curador de información (Herreid & Schiller, 2013).

Figura 1: ejemplo de material utilizado en la etapa *During-Task*.

The figure shows two worksheets. The left one is titled 'WELCOME TO THE TASK FOR THIS UNIT' and includes sections for 'GUIDELINES FOR THE TASK', 'Objectives', and 'Structure of the task'. The right one is titled 'FUNCTIONS' and 'READING' and includes a reading passage about the Sonora witchcraft market, comprehension questions, and a list of items to check for in the video.

Durante esta etapa también inició el trabajo de investigación por parte de los estudiantes en sus comunidades acerca de los remedios tradicionales y de su fundamento científico; además de la elaboración del guión para su video. En esta etapa el docente asesoró los avances de los estudiantes con respecto a estas actividades con el fin de que los estudiantes presentaran la mejor versión de su trabajo y se fomentara la comunicación sobre el dominio de estructuras gramaticales. Esta etapa es muy importan-

te para la *Task* porque es donde los estudiantes tuvieron la oportunidad de interactuar con su comunidad y explorar y valorar las creencias que configuran la forma en que perciben la realidad y que influyen en la conducta que las personas adoptan al enfermar.

En la tercera etapa (*Post-Task*), se tuvo la oportunidad de regresar al planteamiento de la *Task* y sus objetivos para que los estudiantes relacionaran reflexivamente lo hallado en la comunidad con los aprendizajes que han obtenido a lo largo de su licenciatura, con la presentación del video en donde informaron de los resultados y reflexiones sobre su investigación.

Con esta *Task* se buscó que los estudiantes usaran el inglés de una manera auténtica y que no se separara el aprendizaje del idioma en partes o se centrara en el uso de la lengua extranjera en una única habilidad como "*Listening, Writing, Reading o Speaking*" sino que pudieran poner en práctica las cuatro habilidades como harían en un contexto natural (Córdoba Zúñiga, 2016). Además, el rol de docente durante la *Task* fue de facilitador y monitor de los alumnos para guiar las actividades hacia resultados esperados.

Redacción de resúmenes a partir de textos científicos

La segunda experiencia de aprendizaje basada en el Método de Aprendizaje Basado en Tareas se llevó a cabo con 30 estudiantes del cuarto cuatrimestre de la generación 2015 de la Licenciatura en Estomatología y con 39 alumnos de la generación 2015 de la Licenciatura en Medicina General y Comunitaria. Esta *Task* también se dividió en tres etapas.

Durante la primera etapa (*Pre-Task*) se dieron a conocer a los estudiantes los objetivos de aprendizaje y las características de la actividad. La actividad consistía en que, al final de la unidad, se presentara un resumen de un artículo científico siguiendo el formato de un *abstract* de 200 palabras que se-

ría el resultado de la lectura del artículo científico y de la identificación de las ideas principales por medio de micro-textos muy parecido a tweets (mensajes de 140 caracteres). Se acordó trabajar en parejas y se asignó un artículo científico de su área además de que se revisaron varios ejemplos de *abstracts* científicos en los que se identificaban las secciones que los componen: objetivo del estudio, fundamento teórico, método, resultados y conclusiones de manera general.

En la segunda etapa, los estudiantes debieron leer el artículo científico e ir obteniendo la idea principal por cada párrafo en no más de 140 caracteres. El docente revisaba continuamente los micro-textos de los estudiantes. Finalmente, cuando los estudiantes lograron obtener la idea principal de cada párrafo, se les solicitó que las usaran para crear un *abstract* de no más de 200 palabras utilizando conectores donde fuera necesario y adecuado.

En la tercera etapa los estudiantes presentaron como producto el *abstract* del artículo leído, utilizando conectores de texto conocidos por ellos en sesiones pasadas y analizando la coherencia de la información además de revisar que el *abstract* contuviera los elementos requeridos como: objetivo del estudio, fundamento teórico, método, resultados y conclusiones. Además, al final de la *Task* los estudiantes tuvieron la oportunidad de conocer y comparar el *abstract* que ellos realizaron con el *abstract* original del artículo, lo que les permitió autoevaluar su habilidad para resumir e identificar aspectos importantes del estudio.

Durante la revisión de textos y elaboración del *abstract*, fue muy importante la interacción entre los estudiantes para obtener la idea que representara mejor cada sección del artículo y también fue muy importante el acceso que tuvieron los estudiantes a aplicaciones digitales y recursos tecnológicos para buscar palabras desconocidas.

Resultados

Videos sobre Medicina Tradicional

Para evaluar el impacto de las dos propuestas *Tasks* se elaboraron cuestionarios para los estudiantes que fueron contestados al final de las mismas. Con respecto a la primera *Task* sobre la realización de videos sobre Medicina Tradicional se evaluaron los aspectos de Aprendizaje Significativo (que incluyó la relación de la *Task* con situaciones de la vida cotidiana, con los conocimientos de su Licenciatura y con las costumbres de sus comunidades), la motivación (que evaluaba la forma en que los contenidos les parecieron interesantes, ligados a su formación profesional y al desempeño propio satisfactorio que percibieron), el rol del docente (que evaluó aspectos de generación de empatía y confianza para expresarse) y finalmente, la Competencia Comunicativa (que incluyó aspectos de expresión de propias ideas y la posibilidad de utilizar las 4 habilidades en la *Task*). A continuación se presenta la tabla 1 con los porcentajes de alumnos que puntuaron alto cada uno de los aspectos evaluados.

Tabla 1: Porcentaje de alumnos que puntuaron alto cada uno de los aspectos de la *Task* realizada.

Aspecto	Porcentaje
Aprendizaje Significativo	94%
Motivación	85%
Papel docente	85%
Competencia Comunicativa	88%

El 94% de los alumnos informaron que la tarea estaba relacionada con situaciones de la vida cotidiana, con el conocimiento de su área de estudio (Medicina General y Comunitaria) y las costumbres de sus comunidades; el 85% mencionó que los contenidos revisados durante la tarea eran interesantes porque estaban relacionados con su formación profesional y percibían un desempeño satisfactorio propio; el 85% de los estudiantes mencionaron que el profesor generó empatía y confianza para expresarse y finalmente el 88% reportó un avance en su Competencia Comunicativa ya que fueron capaces de expresar sus propias ideas con libertad y utilizaron las 4 habilidades básicas en la *Task* (*Listening, Writing, Reading o Speaking*). Además, algo notable es que el 80% de los estudiantes informaron que la actividad se relacionó principalmente con asignaturas que forman parte del mapa curricular de su licenciatura como Herbolaria, Medicina Comunitaria e Historia de la Medicina. Esto sugiere que cuando existe una transversalidad entre las asignaturas disciplinarias y la asignatura de LE, se fomentará el aprendizaje significativo. Además, el 93% de los estudiantes consideraron que lo aprendido a lo largo de esta actividad podría ser retomado para su futura práctica profesional.

Con respecto a la reflexión de los estudiantes como resultado de sus investigaciones e interacciones con la comunidad, ellos expresaron que, aunque conocían algunos remedios tradicionales e incluso los habían puesto en práctica, no sabían del fundamento científico que los respalda;

“Mi mamá siempre me había dicho que la lengua de vaca [planta de la región] es buena para bajar la temperatura cuando uno tiene fiebre pero no sabía por qué” (Estudiante de Medicina General y Comunitaria, 21 años, sexo femenino).

La posibilidad que les dio relacionar estas creencias con el fundamento científico de la medicina los llevó a ampliar su concepción sobre la medicina tradicional y cómo se pueden apoyar en la misma para respetar los usos y tradiciones de las comunidades.

“Es importante que los médicos valoren lo que hay en las comunidades porque uno no puede llegar como autoridad. Si no valoramos a la comunidad nos pueden rechazar y no nos tienen confianza” (Estudiante de Medicina General y Comunitaria, 21 años, sexo masculino).

Además, los estudiantes pusieron en práctica un gran número de habilidades como edición de videos, producción de contenidos y diseño creativo de presentación de sus *Tasks*, lo cual se relaciona con lo que Cobo y Moravec (2011) denominan Aprendizaje Invisible, que enriquece el trabajo en el aula favoreciendo la presentación de trabajos creativos y personales, en el sentido de que cada estudiante aporta, además de contenido, aspectos de su interés que selecciona de otros contextos en los que se desarrolla.

También se destaca la importancia de vincular los contenidos curriculares de otras asignaturas con la asignatura de LE, ya que al encontrar contenido relacionado a lo que ya saben, los estudiantes se interesaron más en la elaboración de la *Task*, la enriquecieron con contenidos de otras asignaturas y tuvieron la oportunidad de vincularlo a las tradiciones de sus familias o de la región de la que provienen.

Resultados

Redacción de resúmenes a partir de textos científicos usando tweets

Para evaluar el impacto de la segunda *Task* sobre resúmenes a partir de textos científicos se aplicó un cuestionario y se obtuvo que el 85% de los estudiantes de Medicina General y Comunitaria y el 95% de los estudiantes de Estomatología consideraron que escribir una idea en 140 caracteres les ayudó a expresar su idea de manera más clara y concreta.

“No tengo cuenta en *Twitter* porque la verdad no lo entiendo muy bien pero creo que resumir las ideas con poco espacio te ayuda a discriminar lo importante de lo que no es importante y como no tenía mucho espacio tenía que decidir bien qué escribir” (Estudiante de Estomatología, 21 años, sexo femenino).

Sólo el 32% de los estudiantes de Medicina General y Comunitaria y de Estomatología contaban con una cuenta en *Twitter* pero los estudiantes comentaron que esta actividad les permitió conocer esta red social y al mismo tiempo integrar su uso a actividades académicas como resúmenes, aunque reconocen que les fue complicado al mismo tiempo.

“Nunca había escrito un resumen así y la verdad me costó mucho al principio porque sí tengo cuenta de *Twitter* pero nunca la usé porque me es un poco difícil escribir con poco espacio; pero creo que es bueno una vez que lo practicas” (Estudiante de Medicina General y Comunitaria, 22 años, sexo femenino).

El 91% de los estudiantes de Medicina General y Comunitaria y de Estomatología consideran que la actividad les ayudó a mejorar en alguna medida su comprensión de textos en inglés debido a que adquirieron más vocabulario, porque los temas de salud eran interesantes para ellos, porque los hicieron reflexionar, y que la forma de trabajo los hacía ordenar y concretar sus ideas; entre otras.

“Pienso que sería bueno abrir una cuenta en *Twitter* porque me ayudó mucho a concretar mis ideas y es que luego tenemos mucho que leer y hacer presentaciones y quiero meter toda la información y termino llena de información que no es útil” (Estudiante de Estomatología, 22 años, sexo femenino).

De los resultados reportados se destaca la importancia de la asesoría y el trabajo colaborativo que permitió acceder a mayores niveles de desarrollo, como señalaba un estudiante.

“Uno percibe ideas que el otro no y se complementan las ideas de ambos. En la revisión el maestro nos hacía preguntas sobre nuestros resúmenes y nos dábamos cuenta de si estábamos bien” (Estudiante de Medicina General y Comunitaria, 22 años, sexo femenino).

Algunos estudiantes también expresaron que disfrutaron mucho el trabajar con un artículo indizado sobre sus áreas de formación (Medicina General y Comunitaria y Estomatología).

“Fue mejor leer un artículo porque muchas veces en inglés nos dan textos que ni nos interesan y hacemos las actividades y ni prestamos mucha atención a los textos” (Estudiante de Medicina General y Comunitaria, 22 años, sexo femenino).

“El artículo muy interesante y sobre todo lo relacionaba al área. A veces el inglés es como muy básico en la materia de inglés; este era más difícil pero más útil para mí; y nunca había escrito un *abstract*” (Estudiante de Estomatología, 21 años, sexo femenino).

Conclusiones

Un aspecto muy importante fue la motivación y la percepción de autoeficacia ya que, para algunos estudiantes, un factor importante para su bajo desempeño en la lengua inglesa es la inhibición que sienten para hablar y en general, para poner en práctica sus habilidades por temor a la burla o a no desempeñarse adecuadamente. De esta manera, el generar en ellos un ambiente de confianza donde puedan poner en práctica sus habilidades sin que sean juzgados o castigados es muy importante para lograr participación. Según Bandura (en Olivari y Urra, 2007) la percepción de autoeficacia es el conjunto de creencias que las personas tienen sobre sus capacidades para desempeñar acciones necesarias que permitan obtener resultados deseados. La percepción de autoeficacia que cada sujeto tiene de sí mismo influye en cómo piensa, siente y actúa.

En el ámbito académico, una baja percepción de eficacia puede llevar al estudiante a proponerse metas menos ambiciosas y a comprometerse menos en ellas. Por lo tanto, la percepción de eficacia va a influir en la motivación que se tenga para aprender ya que implica metas más ambiciosas, en las que el individuo se compromete y en las que se requerirá también de esfuerzo y persistencia para lograrlas. En el ámbito de la enseñanza del inglés, esto adquiere una importancia muy relevante porque, al percibirse como poco eficaces en inglés, muchos alumnos ya no se esfuerzan por realizar actividades ni poner en práctica sus habilidades.

Otro aspecto relacionado con la percepción de autoeficacia es la retroalimentación que el estudiante recibe de su propia acción, de ahí que el papel docente debe ir más allá de otorgar una calificación a una actividad. Los estudiantes tuvieron revisiones de su trabajo durante las sesiones que permitieron que se corrigieran errores de pronunciación, de estilo, gramaticales y semánticos, de manera que al presentar su producto final éste fuera la mejor versión del trabajo realizado. Un clima de confianza y empatía propició también mayor participación de los estudiantes, comentando dudas, presentando sus borradores y en el caso del video, hablando de manera más segura y fluida.

Con la implementación de más actividades de este tipo se pretende generar una mayor motivación para el aprendizaje del inglés pero sobre todo desarrollar en ellos una Competencia Comunicativa que les permita acceder a mejores oportunidades de desarrollo personal y profesional al brindarles las herramientas que necesitan para obtener becas de intercambio académico, habilidades de comprensión y producción de textos científicos y para po-

der expresar ideas en una lengua extranjera, de manera que ésta como asignatura deje de ser vista como algo externo a su área de estudio, sino que puedan enriquecer su formación académica con los temas revisados en ella.

Referencias

- Ahmad, M. (2015). The Effect of Twitter on Developing Writing Skill in English as a Foreign Language. *Arab World English Journal*, 6, 134-149.
- Alonso-Sáez, I. y Arandia-Loroño, M. (2017). 15 años desde la Declaración de Bolonia. Desarrollo, situación actual y retos del Espacio Europeo de Educación Superior. *Revista iberoamericana de educación superior*, 8(23), 199-213. Recuperado de http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2007-28722017000300199&lng=es&tlng=es.
- ANUIES. (2016). *Plan de Desarrollo Institucional. Visión 2030*. México: Autor.
- Anwar, K. & Arifani, Y. (2016). Task Based Language Teaching: Development of CALL. *International Education Studies*, 9(6), 168-183.
- Ausubel, D. P. (1968). *Educational psychology: A cognitive view*. New York: Holt, Rinehart & Winston.
- Bauman, Z. (2017). *Sobre la Educación en un Mundo Líquido. Conversaciones con Ricardo Mazzeo*. México: Paidós.
- BUAP. (2009). *Fundamentos Modelo Universitario Minerva*. Puebla: Autor.
- BUAP. (2013). *Plan de Desarrollo institucional. Gestión 2013-2017*. Mtro. J. Alfonso Esparza Ortiz. Puebla, México: Autor.
- Buckingham, D. y Odiozola, E. (2008). *Más allá de la Tecnología: Aprendizaje Infantil en la Era de la Cultura Digital*. Argentina: Manantial.
- Cancelas y Ouviaña, L.P. (1998). Realia o Material Auténtico ¿Términos diferentes para un mismo concepto? En M. Cebrián de la Serna. (Coord.), *Creación de materiales para la innovación educativa con nuevas tecnologías* (pp.391-394). Vol.1. España: Universidad de Málaga, Instituto de Ciencias de la Educación.
- Chur-Hansen, A. & Barrett, R. J. (1996). Teaching colloquial Australian English to medical students from non-English speaking backgrounds. *Medical Education*, 30(6), 412-417.
- Cobo, C. (2016). *La Innovación Pendiente. Reflexiones y Provocaciones sobre la Educación, Tecnología*

- y *Conocimiento*. Montevideo: Fundación Ceibal-Debate.
- Cobo, C. y Moravec, J. (2011). *Aprendizaje Invisible*. Barcelona: Publicacions i Edicions de la Universitat de Barcelona.
- Consejo de Europa. (2001). *Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas: Aprendizaje, Enseñanza, evaluación*. Madrid, España. Recuperado de: http://cvc.cervantes.es/ensenanza/biblioteca_ele/marco/cvc_mer.pdf
- Córdoba Zúñiga, E. (2016). Implementing Task-Based Language Teaching to Integrate Language Skills in an EFL Program at a Colombian University. *Profile Issues in Teachers' Professional Development*, 18, 13-27. Recuperado de: <http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=169246288002>.
- Ellis, R. (2003). *Task-based Language Learning and Teaching*. Oxford: Oxford University Press.
- Hernández, R., Fernández, C. y Baptista, P. (2010). *Metodología de la Investigación*. México: McGraw-Hill.
- Herreid, C. F. & Schiller, N. A. (2013). Case studies and the flipped classroom. *Journal of College Science Teaching*, 42(5), 62-66.
- Maassen, P. & Stensaker, B. (2011). The knowledge triangle, European higher education policy logics and policy implications. *Higher Education*, 61(6), 757-769.
- Moravec, J. W. (Ed). (2013). *Knowmad Society*. Minneapolis: Education Futures.
- Navarro, F. (2012). Inglés Médico: ¡ya no hay excusas! *Revista Española de Anestesiología y Reanimación*, 59(8), 444-447.
- Nawaz, H., Amin, M. & Tatla, I. A. (2015). Factors Affecting Students' Motivation Level to Learn English as a Second Language in the Pakistani University Context. *Journal Of Research & Reflections In Education (JRRE)*, 9(2), 103-115.
- Olivari, C. y Urra, E. (2007). Autoeficacia y Conductas de Salud. *Ciencia y Enfermería*, 1(1), 9-15. <https://dx.doi.org/10.4067/S0717-95532007000100002>
- Pilleux, M. (2001). Competencia comunicativa y análisis del discurso. *Estudios filológicos*, (36), 143-152. <https://dx.doi.org/10.4067/S0071-17132001003600010>
- Pluck, G. (2013). Teaching psychology through English: Incidental improvement in academic reading comprehension. *Journal of educational Sciences & Psychology*, 65(1), 38-42.
- Roca, R. (2015). *Knowmads. Los Trabajadores del Futuro*. España: LID.
- Rosales, B. L., Zarate, J. F. y Lozano, A. (2013). Desarrollo de la competencia comunicativa en el idioma inglés en una plataforma interactiva. *Sinéctica*, 41. Recuperado de <http://www.scielo.org.mx/pdf/sine/n41/n41a14.pdf>
- Schwab, K. (2016). *La Cuarta Revolución Industrial*. México: Debate.
- Secretaría de Educación Pública. (2017). *Modelo Educativo para la Educación Obligatoria*. México: Autor.
- UNAM. (2017). Plan de Desarrollo Institucional 2015-2019. Doctor Luis Enrique Graue Wiechers. México: Autor.
- Van Camp, D., & Van Camp, W. (2013). Using content reading assignments in a psychology course to teach critical reading skills. *Journal of the Scholarship of Teaching & Learning*, 13(1), 86-99.
- Warschauer, M. (2000). The changing global economy and the future of English teaching. *Tesol Quarterly*, 34(3), 511-535.
- Wertsch, J. (1988). *Vygotsky y la formación social de la mente*. Barcelona: Paidós.
- Wills, J. (1996). *A Framework for Task-Based Learning*. Michigan, EUA: Longman.